

MEXANIKA BO'LIMI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
USULLARI

Berdikulova Shaxnoza

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11642322>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, mexanika bo'limi o'qitish metodikasini takomillashtirish usullari haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Bugungi kunda har bir mamlakat o'zining malakali mutaxassislari va kadrlari bilan jahon ta'lim sohasida raqobatbardosh bo'lishga intilmoqda. Shu sababli, u mamlakat hududida faoliyat yuritadigan har qanday turdagi ta'lim muassasalarida innovatsion muhitni yaratish va talabalarning ushbu muhitdagi bilim darajasini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor beradi. O'zbekiston Respublikasi ayni masalaga befarq mamlakat emas. Ya'ni, davlatning mavjud ta'lim muassasalarida talabalarning keng miqyosda bilim olishlari uchun innovatsion muhit yaratilgan.

Kalit so'zlar: mehanika bo'limi, metodika, takomillashtirish, o'qitish, malakali mutaxassis, innovatsion muhit, loyihalar.

METHODS OF IMPROVING THE TEACHING METHODOLOGY OF THE
MECHANICAL DEPARTMENT

Abstract. In this article, thoughts and opinions about methods of improving the teaching methodology of the department of mechanics are discussed. Today, every country strives to be competitive in the field of world education with its qualified specialists and personnel. Therefore, he pays special attention to the issues of creating an innovative environment in any type of educational institutions operating in the country and expanding the level of knowledge of students in this environment. The Republic of Uzbekistan is not a country indifferent to this issue. That is, in the existing educational institutions of the state, an innovative environment has been created for students to acquire knowledge on a large scale.

Key words: mechanical department, methodology, improvement, training, qualified specialist, innovative environment, projects.

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО КАФЕДРА

Аннотация. В данной статье приведены мнения и комментарии о методах совершенствования методики преподавания на кафедре механики. Сегодня каждая страна стремится быть конкурентоспособной в сфере мирового образования своими квалифицированными специалистами и кадрами. Поэтому особое внимание он уделяет

вопросам создания инновационной среды в любых типах образовательных учреждений, действующих в стране, и расширению уровня знаний обучающихся в этой среде. Республика Узбекистан не является страной, безразличной к этому вопросу. То есть в существующих образовательных учреждениях государства создана инновационная среда для получения студентами знаний в больших масштабах.

Ключевые слова: *механический факультет, методология, совершенствование, подготовка, квалифицированный специалист, инновационная среда, проекты.*

Respublika miqyosida faoliyat ko'rsatadigan innovatsion muhitni yaratish bilan bir qatorda, ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyatini faollashtirish ob'ektiv ehtiyojga aylandi. Innovatsiyalarni yaratish va amalga oshirish jarayonlari ham ma'lum sikllardan iborat. Shu nuqta nazardan, innovatsion sikl-bu vaqt o'lchovlari bo'yicha izchil davom etadigan, funktsional jihatdan alohida tarkibga ega bo'lgan va bir xil ahamiyatga ega bo'lgan turli bosqichlarda bir-biridan farq qiladigan tadbirlar majmui.

Innovatsiyalar uchun asos bo'lib xizmat qiladigan fundamental g'oyalar va bilimlar va ularni amalda qo'llash quyidagi natijalarga olib keladi:

- istiqbolli loyihalarni aniqlash va to'g'ri qaror qabul qilish;
- innovatsion g'oyani amaliyotga joriy etish jarayonini yanada takomillashtirish;
- innovatsiyani uning texnologik xususiyatlariga, boshqaruv va tashkiliy faoliyat uchun mas'ul bo'lgan tizimlarning xususiyatiga moslashtirish imkoniyati bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlar natijasida shuni aytish kerakki, fan va innovatsion muhit sohasidagi innovatsiyalar, innovatsion ta'lim sharoitlarini rivojlantirish va takomillashtirish fanning har bir sohasi va har bir yo'nalishida ijobiy natijalarga erishmoqda. shou. Xususan, innovatsion ta'lim sharoitida mexanika kafedrasini o'qitish va mexanika kafedrasini o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratilsa, bu yoshlar orasida kafedraga bo'lgan qiziqishni oshiradi. reklama kabi yuqori samaradorlikka erishishi mumkin.

Mexanika kafedrasini va mexanika bo'limini o'qitish metodikasi, mexanika bo'limini o'qitish metodologiyasini takomillashtirish ajralmas tushunchalar deb aytish noo'rin bo'lmaydi. Ushbu munosabatlar o'qituvchilar va o'quvchilarni o'rganish va ish joylarida, muhandislik tadqiqotlari va ishlanmalarida, shuningdek mexanika sohasida bilim beruvchilarni o'qitish usullarida aks etadi.

Innovatsion ta'lim sharoitida mexanika sohasida o'qitish metodikasidagi innovatsiyalar turli sabablarga ko'ra majburiy faoliyat hisoblanadi.

Birinchi, innovatsion ko'nikmalar barcha oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari, ayniqsa muhandislik o'qituvchilari uchun mavjud bo'lishi kerak. Ikkinchi, mavjud ta'lim tizimlarining tuzilmalari, amaliyoti va metodologiyalari bilimlar jamiyatining ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun etarlicha moslashtirilishi kerak. O'tgan asrning ikkinchi yarmida ta'lim haqidagi xalqaro fikrlash yangi paradigmaga o'ta boshladi. Ushbu siljish ommaviy va davom etayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlarni anglash va natijada inson bilimlarining eksponensial o'sishi bilan bog'liq edi. Xalqaro fikrlash misli ko'rilmagan darajadagi murakkablik, suyuqlik va noaniqlik dunyosida ta'limning roli va maqsadi haqidagi savollarni o'rganishni boshladi. Ushbu savollarga javob berish bugungi kunda zamonaviy hayotning muhim qismlaridan biri hisoblangan mexanik sohaga ham tegishli.

Murakkab savollarga aniq va to'g'ri javob bera oladigan mexanika sohasi vakillarini tayyorlashda, oliy o'quv yurtlarida zamon talablariga muvofiq yaratilgan innovatsion ta'lim sharoitlarida mexanika kafedrasini o'qitish metodikasini takomillashtirish ishlariga chuqur e'tibor berilishi kerak. Ushbu muammolarni mexanik nuqta nazardan samarali hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni faol rivojlantirish uchun talabalar biroz yordamga muhtojligini unutmaslik kerak. Uchinchi, kelajakdagi muhandislarga o'z martabalarida kompaniyalarni boshqarishi kerak bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar bo'lishlari kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu mutaxassislar raqobatdosh ustunliklar va yangi biznes imkoniyatlariga erishish uchun ijodiy g'oyalar va innovatsiyalarni ishlab chiqishlari kutilmoqda.

So'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish muammosi pedagogika, psixologiya, informatika va kognitiv faoliyatni boshqarish nazariyasining so'nggi yutuqlaridan foydalanish asosida faol rivojlanmoqda. Oliy ta'limda talabalarga yo'naltirilgan yondashuvning ustunligi munosabati bilan o'qitishning gumanistik usullariga o'tish va talaba shaxsini rivojlantirish aniqlandi. Bugungi kunda talabaga u yoki bu miqdordagi bilimlarni berishning o'zi etarli emas, ularning imkoniyatlari va ehtiyojlariga to'liq mos keladigan individual rivojlanish darajasiga erishishni ta'minlash kerak.

Xususan, mamlakat ta'lim tizimini takomillashtirish yo'nalishlaridan biri talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda talabalarga yo'naltirilgan ta'lim va fan bo'lgan yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishdir. asoslangan ta'limga o'tish. Shaxsiy rivojlanish va o'z-o'zini rivojlantirishga e'tibor berish istisno emas, albatta. Ta'lim va o'qitishning maqsadi talabalarning fan bo'yicha asosiy bilimlarini shakllantirish emas, balki ularning mustaqil o'rganish va takomillashtirish qobiliyatini rivojlantirish, ya'ni o'quv faoliyati usullarini o'zlashtirishdir.

Shularga asoslanib, quyidagi qarama-qarshilikni hal qilish kerak: mexanika bo'yicha boshlang'ich maktab bitiruvchisining bilim va ko'nikmalariga qo'yiladigan standart talablar va zamonaviy talabalarga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi talablari o'rtasidagi ziddiyat; o'quv jarayoniga an'anaviy yondashuv, talabalarning mustaqil ishlarini birinchi o'ringa qo'yadi. o'z-o'zini rivojlantirish va o'rganish va bu talablarga javob bermaydi.

Bu unchalik murakkab tushuncha yoki ibora emas. Bu shunchaki zamon bilan hamnafas bo'lishni anglatadi. Oddiyroq qilib aytganda, bir vaqtning o'zida jahon ta'lim tizimida faol qo'llaniladigan turli innovatsiyalar yoki integratsiyalashgan usullardan samarali foydalanish deyish mumkin. Ya'ni, innovatsion ta'lim sharoitida mexanika kafedrasini o'qitish metodikasini takomillashtirish, bu doimiy ravishda qo'llaniladigan usullarga qandaydir yangilik qo'shish va talabalarga integratsiyadan foydalangan holda bilim berish demakdir. Va bu erishib bo'lmaydigan natijaga erishish uchun faqat kichik koridor bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa:

Ta'lim muassasalarida fizika o'qitish sifatini oshirish, o'quv jarayoniga zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish, iqtidorli talabalarni tanlash, mehnat bozori uchun raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy izlanishlar va innovatsiyalarni rivojlantirish. rivojlanish va amaliy samaradorlikka katta e'tibor qaratilmoqda. Fizika bo'yicha ta'lim sifatini tubdan yaxshilash, yuqori malakali pedagog va ilmiy kadrlar tayyorlash, ta'lim muassasalarini zamonaviy laboratoriyalar, darsliklar va boshqa o'quv jihozlari bilan ta'minlash, ilmiy tashkilotlar salohiyatini rivojlantirish, ularning faoliyatini samarali tashkil etish kabi muhim ishlarda ko'rish mumkin. yaqin aloqa va hamkorlikni yo'lga qo'yish. fan va ishlab chiqarish sohalari.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, No qarori. PQ-5032 yil 03.19.2021.
2. Burxonov, A., Avlaev, O., Abdujalilova, S., & Otaev, A. (2021). Mas'uliyat shaxsiy etuklikni aniqlash mezoni sifatida. Konferentsiyalar E3s veb (Vol. 244, p. 11059). EDP fanlari.
3. Garsiya - Pena la, F. J. va Kolombo-Palacios, R. (2015). Muhandislikda o'qitishning innovatsion usullari. Xalqaro muhandislik ta'limi jurnali(IJEE), 31 (3), 689-693.
4. Coloma-Palacios, C. Casado-Lumbreras, P. Soto-Acosta, F. J. Garcia-Pena la va E. Tovar-Caro, dasturiy ta'minot xodimlari vakolatlarini kamchiliklar. Ko'p tashkiliy tadqiqot,

5. F.J. Garsiya-Penalva, texnologiyaga asoslangan ta'limda multikulturalizm. AKT tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yondashuvlar bo'yicha amaliy tadqiqotlar, axborot fanlari bo'yicha ma'lumotnoma, Hershey, PA, AQSh, 2013 yil

MODERN SCIENCE
& RESEARCH